

POD SHO ROSSIIYASIGA QARSHI TURKISTON XALQLARINING MILLIY- OZODLIK KURASHI VAKILLARINING XALQIMIZ TARIXIDA TUTGAN O'RNI

Ahmadjonov Ahrorbek

Andijon Davlat Universiteti

Tarix fakulteti 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628354>

Annotatsiya: Ushbu maqola Podsho Rossiyasi bosqinida ularga qarshi bosh ko'targan yurt fidoyilariga bag'ishlanadi. Bunda Qurbonjon Dodxoh, Yoqubbek Nomoz Pirimqulov kabilarning harakatlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Podsho Rossiyasi, Dodxoh, Pirimqulov, qo'zg'olon, xonlik.

KIRISH

XIX asrning birinchi yarmiga kelib, O'rta Osiyoda uch xonlik o'rtasidagi to'xtovsiz urushlar, kelishmovchiliklar xonliklardagi iqtisodiy, ijtimoiy-siyosiy vaziyatni tang ahvolga olib keldi, bu hududlardagi madaniy hayotni izdan chiqardi. O'lkadagi bunday vaziyat Rossiyadek bosqinchi davlat uchun o'z imkoniyatlarini amalga oshirishga qulay sharoit yaratdi.

XIX asr o'rtalarida jahonning yirik davlatlari o'rtasida yangi mustamlakalar uchun kurash qizib ketgan davrda Rossiya imperiyasi ham bu kurashdan chetda qolmadi. SHu jihatdan XIX asr o'rtalarida Angliya va Rossiyaning manfaatlari Turkistonda to'qnashdi. Rossiya imperiyasi siyosatchilari Buyuk Britaniyaning Turkiston va Kaspiy dengizining sharqiy tomonlarini egallab olishidan g'oyat xavfsirayotgan edilar. Bunga asos ham etarli edi. Chunki Angliya o'z tasarrufidagi Hindiston va Afg'oniston orqali o'zbek xonliklari bilan savdo-sotiq va diplomatik aloqalar olib borar edi. Angliyaning asosiy maqsadi xonliklarni bosib olishga chog'lanayotgan Rossiyaning rejalarini barbod qilish, uchala xonlikni unga qarshi bir kuch qilib birlashtirish va O'rta Osiyo bozorlarini egallash edi.

ASOSIY QISM

Agar O'zbekistonning uzoq o'tmishiga nazar solsak ham, yurtimiz uzoq qadimdan oq obod o'lkalardan bo'lganini ko'rishimiz mumkin. 70-yillardagi Po'latxon qo'zg'olonidan so'ng Turkistonning bir qancha shaharlarida ham xalq ommasining ommaviy norozilik harakatlari keng miqyosda bo'lib o'tdi. Rossiya imperiyasi bosqiniga qarshi ko'tarilib turgan ozodlik harakatlari ichida «Oloy malikasi» nomi bilan mashhur bo'lgan Qurbonjon dodxoh Oloy o'lkasida tinchlik o'rnatish uchun 1876 yilning oxiriga qadar mustamlakachilarga qarshi kurashib keldi. Uning qo'shinlariga qarshi yuborilgan general Skobelev boshliq rus qo'shinlari qo'zg'olonchilarga qarshi harakatlarda engildi va mustamlakachi ma'murlar Qurbonjon dodxoh bilan sulh tuzishga majbur bo'ldi. O'z umrini xalqining tinch-totuv yashashiga bag'ishlagan Qurbonjon dodxoh 1907 yil 97-yoshida vafot etadi.

Farg'ona viloyati Turkistonning asosiy paxtachilikka ixtisoslashgan viloyatlardan bo'lganligi tufayli, bu erda vaziyatning barqaror bo'lishi podsholik

uchun katta ahamiyatga ega edi. Ayniqsa, mahalliy aholining zich joylashganligi, dehqonlar ommasining paxtachilik jafolaridan kelib chiqayotgan qiyinchiliklardan qiynalayotganligi, mahalliy va mustamlakachi ma'murlarining bu erlardagi beboshliklari oldini olish qiyin bo'lgan ommaviy xalq harakatlarini keltirib chiqarishi mumkin edi. Mana shunday g'alayonlardan biri 1878 yilda Mingtepada bo'lib o'tgan Etimxon boshchiligidagi isyondir. Bu isyondan so'ng Farg'ona viloyati general gubernatori viloyatdagi mahalliy aholidan g'ayriqonuniy soliq undiruvchilarni ishdan olib tashlashga majbur bo'ldi.

1885-1890 yillarda Andijonning Qo'rg'ontepa uezdida Darveshxon to'ra boshliq xalq harakati qurolli qo'zg'olonga aylandi. Ammo, xalq ommasining norozilik harakatlarini qurolli kuch bilan bostirishga o'rganib qolgan podsho ma'murlari bu harakatlarni ham shafqatsizlarcha bostirdilar.

Muzaffarning to'ng'ich o'g'li amirzoda Abdulmalik To'ra (Katta To'ra) va erksevar beklar Jo'rabek, Bobobek hamda Sulton Sodiq birgalikda ozodlik kurashini davom ettirdilar. Vatanparvar kuchlar amir Muzaffarga qarshi urushib, davlatning uch qismini, jumladan, Qarshini egallaydilar. Karmana, Chiroqchi ham tez orada ularning qo'lga o'tdi. 1868 yilning kuzida amir Muzaffar fon Kaufmandan yordam so'radi. Bunga javoban Kaufman general Abramov boshchiligidagi harbiy qo'shinlarni qo'zg'olonni bostirish uchun yubordi. 1868 yil 21 oktyabrdagi jangda Abdulmalik to'ra boshchiligidagi vatanparvar kuchlar mag'lub bo'ldi. SHundan so'ng, Abdulmalik bilan Sulton Sodiq Xiva xoni huzuriga boradi. Abdumalik Xivada ko'p turmay Afg'oniston tomon yo'l oldi. U erdan ham yordam ololmagach Xudoyorxon huzuriga keldi. Bu erdan Qashqarga, Yoqubbek huzuriga boradi va shu erda panoh topib, 1909 yili Peshovarda vafot etadi.

Ayniqsa, 1900-1903 yildagi iqtisodiy inqirozlar, 1904-1905 yildagi rus-yapon urushida Rossiya ko'rgan zararlari o'lkadagi ham mahalliy aholining ahvoriga salbiy ta'sir etishi dehqonlar ommasini ham yana norozilik harakatlari bilan chiqishiga turtki berdi. Oqibatda o'lka viloyatlarida vaziyat yanada keskinlashb ketdi. Samarqand viloyatida dehqonlarning g'alayonlari natijasida yuzaga kelgan Nomoz Pirimqulov boshchiligidagi harakatlar Turkistonda dehqonlar harakatining asosiy hal qiluvchi kuchiga aylandi. Rossiya imperiyasining mustamlaka siyosati o'lkadagi bunday harakatlarni doimo zudlik bilan bostirib turdi. Shu bilan birgalikda milliy mustaqillikka intilayotgan, mahalliy ziyolilarga ham doimo ta'qib o'tkazib keldi.

O'lka mehnatkashlarining ahvoli 1914 yil Rossiyaning birinchi jahon urushiga kirishi bilan yanada og'irlashib ketdi. Urush yillari mehnatkashlarni ezish tobora ortib bordi. O'lkada g'alla etishtirish kamayib, urush tufayli o'z vaqtida etkazib kelinmagan g'alla tanqisligi natijasida mahalliy aholi orasida ocharchilik boshlandi. Buning ustiga Turkistonda rasmiy soliqlardan tashqari urush ehtiyoji uchun deb aholidan har yili turli yig'im va soliqlar to'plandi.

1916 yil birinchi jahon urushining iqtisodiy asoratlari mehnatkash aholi bo'ynida og'ir yuk bo'lib turgan vaqtda Nikolay 11 ning «Imperiyadagi begona

xalqlar erkak aholisini harakatdagi armiya rayonlarida harbiy inshootlar va shuningdek, davlat mudofaasi uchun zarur bo'lgan boshqa har qanday og'ir ishlarga jalb qilish» haqidagi farmoni chiqdi. Ushbu farmonga ko'ra Sibir, O'rta Osiyo, Qozog'iston, Kavkaz ortidan 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan 400 ming kishini mardikorlikka olish boshlanib ketdi. Bu farmonga ko'ra, o'lkadagi har besh xonadondan mardikor olinadigan bo'ldi.

Использованная литература:

1. D.Abdurahmonova, G. Rustamova XIX asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlarida mustamlaka hokimiyati tizimi T., 2019 82-bet
2. Кастельская З. Из истории Туркестанского края (1865-1917) М., 2010, стр 44
3. Чориев З. Туркистон мardикорлари: сафарбарлик ва унинг оқибатлари (1916-1917 йиллар). –Тошкент: Шарқ, 1999. - 80 б. (Choriev Z. Turkestan laborers: mobilization and its consequences (1916-1917). – Tashkent: East, 1999. - 80 p.)
4. Восстание 1916 г.в Киргизистане (Документы и материалы собранные Л.В.Лесной). – Москва: Соцэргиз,1937. 27-стр. (. The 1916 Uprising in Kyrgyzstan (Documents and materials collected by L.V. Lesnoy). Moscow, Sotsekgiz, 1937. 27-p.)
5. РМДХТА,369-жамғарма,52-иш, 2-варақ. (Russian State Archive of Military History , Fund 369, Case 52, 2p.)
6. Sobirov, J., & Yunusova, H. (2022). MA 'RIFATLI JAMIYAT YARATISHDA O 'ZBEK YOSHLARINING SALOHİYATI. Yosh Tadqiqotchi Jurnalı, 1(2), 11-14.

